

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1375 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzдорliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
О'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
О'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiyev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останова в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI

Isakov Janabay Yakypbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq
davlat universiteti professori
iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududlarda turizmni rivojlantirishning ilmiy – nazariy va amaliy asoslari o'rganilgan, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmning rivojlanish holati tahlil qilingan, mamlakatimiz hukumati tomonidan hududda turizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganilgan hamda bu borada tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, hudud, xorijiy turistlar, ichki turistlar, joylashtirish vositalari, turistlarning oqimi, turizm infratuzilmasi.

Abstract: This article examines the scientific, theoretical and practical foundations of tourism development in the regions, analyzes the current state of tourism development in the Republic of Karakalpakstan, studies the work carried out by the government of our country to develop tourism in this region, and provides recommendations on this matter.

Key words: tourism, region, foreign tourists, local tourists, placement tools, tourist flows, tourism infrastructure.

Аннотация: В статье рассматриваются научно-теоретические и практические основы развития туризма в регионах. Проанализировано текущее состояние развития туризма в Республике Каракалпакстан, изучены меры, принимаемые правительством нашей страны для улучшения туристической отрасли в данном регионе. Также предложены рекомендации, направленные на дальнейшее развитие туризма.

Ключевые слова: туризм, регион, иностранные туристы, внутренние туристы, средства размещения, туристический поток, инфраструктура туризма.

KIRISH

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi qadimiy sivilizatsiyalar maskani bo'lganligi, qadimiy Buyuk Ipak yo'li bo'yida joylashganligi, noyob arxeologik va arxitektura yodgorliklariga egaligi, dunyo hamjamiyatiga ekologik fojea sifatida tanilgan Orol dengizining janubiy qismini qamrab olganligi hamda Qizilqum va Qoraqum saxrolari etagida joylashganligi bilan ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish uchun etarli darajada jozibador hudud hisoblanadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita boshchiligidagi hududda turizmni rivojlantirish maqsadida katta ijobiy ahamiyatga ega ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentyabrdagi "2022 — 2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 545 – son'li Qarori Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Ushbu Qarorga ko'ra:

zamonaviy turizm infratuzilmasi ob'ektlari (mehmonxona majmualari, madaniy – sog'lomlashtirish, savdo – ko'ngilochar va turistik ahamiyatga ega boshqa ob'ektlar) hamda maxsus funksional va mavsumiy rekreatsion dam olish zonalarini yaratish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish;

hududning ekomuhiti imkoniyatlarini hisobga olgan holda turizmning safari, ekstremal, etno turlari bo'yicha o'ziga xos turizm yo'nalishlarini tashkil etish;

hududda yangi yo'lovchi transporti (avtobus, mikroavtobus va boshqalar) yo'nalishlarini kengaytirish, ularning muntazam qatnovlarini tashkil etish, tegishli transport infratuzilmasini rivojlantirish;

hududda noyob tabiiy ob'ektlar va majmualarni, o'simliklar va hayvonlarning genetik fondini saqlash, daraxtlar nobud bo'lishiga yo'l qo'yimaslik, o'rmonzorlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, shuningdek, antropogen faoliyatning atrof muhitga salbiy ta'sirining oldini olish va kamaytirish bo'yicha chora – tadbirlarni amalga

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 28.09.2022 yildagi 545-son, <https://lex.uz/docs/-6212913>

oshirish kabilar Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirishning asosiy maqsadlari etib belgilandi².

Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yilning 19 – 20 avgust kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrifi chog‘ida Nukus shahridagi “Oqqush” majmuasida tashkil etilgan o‘tovlar ko‘rgazmasini ko‘zdan kechirganida aytgan quyidagi gaplari hududda turizmni rivojlantirishga yangicha nigoh bilan qaralayotganligidan dalolat beradi: “Bizning tomirimiz, taqdirimiz bir. Mana shunday ishlarni ko‘paytirib, birgalikda festivallar o‘tkazib, xalqlar do‘stligini yanada mustahkamlash kerak. Milliy hunarlarni asrab yosh avlodga etkazish, bu bo‘yicha shogirdlar tayyorlash, bolalar uchun o‘z ona tilida kitoblar chiqarishni kengaytirish zarur”³.

Darhaqiqat, so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirishga juda katta e‘tibor qaratilayotgan bo‘lib, hududda turizmni rivojlantirishning yangidan – yangi va zamonaviy imkoniyatlarini taklif qilish dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib turibdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududlarda turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari xususida bir qator xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va ekspertlar izlanishlar olib borishayotgan bo‘lib, quyida ularning xulosa va tavsifalarini keltirib o‘tamiz.

Slovakiyalik tadqiqotchilar Daniela Gutarova, Ivana Kozelova va Yana Shpulerovanning ta‘kidlashicha, hududlarda turizmning rivojlanishida mahalliy aholi, uning faoliyati, ishi va ijtimoiy – madaniy salohiyati asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Hududlarning tarixi va madaniy merosini o‘zida aks ettiradigan har xil turizm turlarini kompleks rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etib, ular jumlasiga diniy turizm, geologiya turizmi, kreativ turizm, adabiy turizm va qishloq turizmi kabilarni kiritish mumkin. Bundan tashqari, hududlarda turizmni rivojlantirishda mahalliy kompaniyalar o‘rtasidagi kooperatsiyani qo‘llab – quvvatlashga, shuningdek madaniyat, ta‘lim va bandlik imkoniyatlariga katta e‘tibor qaratilishi kerak.

Slovakiyalik tadqiqotchilarning xulosa qilishicha, hududlarda turizmni rivojlantirishda tabiiy, madaniy va ijtimoiy xilma – xillikni saqlash va qo‘llab – quvvatlash katta ahamiyatga ega bo‘lib, bunga quyidagi global tizimlar orqali erishish mumkin: Yevropa Kengashining madaniy yo‘nalishlari (Cultural Routes of the Council of Europe), Madaniy yodgorliklarning markaziy ro‘yxati (the Central List of Cultural Monuments), YuNESKO ning global geoparklar tarmog‘i (UNESCO Global Geoparks), An‘anaviy xalq madaniyati to‘plami (the Traditional Folk Culture Collection), Xalq ijodiyoti markazi (the Centre for Folk Art Production), Sanoat mulki idorasi (the Industrial Property Office) va YuNESKO ning Umumjahon madaniy va tabiiy merosi ro‘yxati (the list of UNESCO World Cultural and Natural Heritage)⁴.

Portugaliyalik olimlar Xose Dias Lopes va Joao Estevaoning fikricha, turizm – bu joylarda, ko‘p hollarda komyunitilarda (masalan, bizdagi mahallalarda) amalga oshiriladigan faoliyat bo‘lib, unda har doim asosiy e‘tibor xorijlik sayohatchilar, ya‘ni turistlarga qaratiladi. Garchi, sayohatchi deganda o‘z yashab turgan muhitidan tashqariga chiqqan shaxs tushunilsada, odatda, asosan xorijdan tashrif buyurgan shaxslar sayohatchi sifatida e‘tirof etiladi. Ularning qayd etishicha, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan nisbatan rivojlanish darajasi past bo‘lgan mamlakatlar nisbatan rivojlangan mamlakatlardan turistlarni jalb etish orqali jahon iqtisodiyotiga kirishga intilishadi. Buning uchun ular o‘zlaridagi tabiiy resurslar, jumladan plyajlar, tog‘lar, o‘rmonlar va boshqa shu kabilardan raqobat omillari sifatida foydalanishib, bunday omillarga boshqa safarbar etilishi oson bo‘lgan omillar, xususan inson resurslarini o‘zaro uyg‘unlashtirish orqali harakatlanishadi.

Portugaliyalik olimlarning xulosa qilishicha, bu kabi mamlakatlar o‘rtasida raqobat kurashi mavjud bo‘lib, ular o‘zlaridagi turli hududlarning spesifik jihatlarini hisobga olgan holda turizmni rivojlantirish orqali raqobatbardosh mamlakatlarga aylanishga harakat qilishadi. Olimlarning fikriga ko‘ra, turizm sohasida raqobatbardosh mamlakatga aylanish uchun faqat hududlarning spesifik jihatlarini hisobga olib harakatlanish etarli bo‘lmasdan, bunda Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan “Sayohat va turizm raqobatbardoshligining indeksi” ga rioya etgan holda harakatlanish muhim ahamiyat kasb etadi⁵ (1 – jadvalga qarang).

2 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2022 – 2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм салоҳиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 2022 йил 28 сентябрь, 545 – сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6212913>

3 Шавкат Мирзиёев ўтовлар кўргазмасини кўздан кечирди. 20.08.2024. <https://www.president.uz/uz/lists/view/7478>

4 Daniela Gutarova, Ivana Kozelova and Jana Spulerova. Tourism Development Options in Marginal and Less – Favored Regions: A Case Study of Slovakia’s Gemen Region // An International and Cross – Disciplinary Journal “Land”. Volume 10 (2021). Basel, 2021. 23 pages.

5 Jose Dias Lopes, Joao Estevo. Contributions to the design of regional tourism innovation policies: Evaluation of determinants in Latin America // Journal of Innovation & Knowledge. Volume 9, Issue 4, October - December 2024. Barcelona: Elsevier, 2024. 13 pages.

1-jadval. Sayohat va turizm raqobatbardoshligi indeksi tuzilmasi⁶.

A	Qulay muhit subindeksi	S	Infratuzilma subindeksi
A.01	Biznes muhiti	S.10	Havo transporti infratuzilmasi
A.02	Xavfsizlik va himoya	S.11	Er usti transporti va port infratuzilmasi
A.03	Sog'lik va gigiena	S.12	Turistlarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi
A.04	Inson resurslari va mehnat bozori		
A.04.01	Ishchi kuchi malakasi		
A.04.02	Mehnat bozori		
A.05	AKT tayyorligi		
V	Sayohat va turizm siyosati va sharoitlari subindeksi	D	Tabiiy va madaniy resurslar subindeksi
V.06	Sayohat va turizm ustuvor yo'nalish sifatida	D.13	Tabiiy resurslar
V.07	Xalqaro ochiqlik	D.14	Madaniy resurslar va biznes sayohati
V.08	Narx raqobatbardoshligi		
V.09	Ekologik barqarorlik		

Rossiyalik olimlar Shigelcheva S. A., Zadorova T. V. va Stepanov A. N. o'z tadqiqotlarida Rossiya Federatsiyasining turizm sanoati etarlicha rivojlanmagan Chuvashiya Respublikasining turizm imkoniyatlarini oshirish muammolarini o'rganishgan bo'lib, ularning xulosasiga ko'ra, Respublikaning o'rmon va o'rmon - dasht landshaftlari, suv omborlari, alohida muhofaza ostidagi tabiiy hududlari va tabiiy yodgorliklari quyidagi turizm turlarini rivojlantirish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi: agroturizm, ekoturizm, tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi, bolalar turizmi, kruiz turizmi, sport turizmi, madaniy – ma'rifiy turizm, etnik va diniy turizm. Biroq, olimlarning ta'kidlashicha, hududda bunday turizm turlarini rivojlantirishga xalaqit beruvchi bir qator omillar mavjud bo'lib, ular jumlasiga transportdan foydalanish imkoniyatining pastligi, turistlarga joylashtirish va umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi turizm infratuzilmasining sust rivojlanganligi, turizm mahsulotlari va turistik yo'nalishlar marketingining sustligi, madaniy meros ob'ektlari, diqqatga sazovor joylar va muzeylarning qoniqarsiz holatda ekanligi, nnterfaol va animatsion dasturlarning etishmasligi kabilarni kiritish mumkin.

Olimlarning aytishicha, Chuvashiyaning turizm salohiyatini baholash asosida Rossiya hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan chora – tadbirlar natijasida Respublika orqali hududlararo kombinatsiyalangan turistik yo'nalishlar ("Velikiy Voljskiy put" va "Runicheskii put") ning o'tishi va ichki turistik yo'nalishlar ("Mnogolikaya Chuvashiya – dorogami tsysyacheletiy", "Tsysyacha let krestyanstva: ot xmelya do uleterapii", "Agrotexnologii: ot narodnykh obryadov do innovatsionnogo moloka" va boshqalar) ning rivojlantirilishi, bir tomondan, hududning madaniy boyligi va o'ziga xosligini namoyish etayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, yangi ish joylari va qulay yashash sharoitlarining yaratilishiga imkon bermoqda⁷.

Rossiya Federatsiyasining "Roskongress" jamg'armasi ekspertlarining fikriga ko'ra, mamlakatning Uzoq Sharq hududida turizm – bu faol rivojlanayotgan hamda ko'plab sayyohlar va turistlarni jalb qiladigan istiqbolli yo'nalish bo'lib, buning uchun hududdagi o'ziga xos va noyob tabiat, madaniy meros, tabiat qo'ynidagi diqqatga sazovor joylar, infratuzilma va rivojlanish hamda davlatning qo'llab – quvvatlashi kabi shart - sharoitlar muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, ular hududda turizm xizmatlari sifatini oshirish va turizmni yanada rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalarni berishgan: infratuzilmani takomillashtirish, mahalliy tadbirkorlarni qo'llab – quvvatlash, turizmning har xil turlarini rivojlantirish, turizmni xalqaro darajada targ'ib qilish, tabiat va madaniy merosni asrash hamda ta'limni rivojlantirish⁸. 2 – jadvalda ushbu ma'lumotlar yanada batafsil ko'rsatib berilgan.

Mahalliy olim Eshtaev A. A. va tadqiqotchi Xoshimov B. B. o'z tadqiqotlarida Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir, Xo'jayli va Ellikqala tumanlarida turizm sohasining yangi yo'nalishlarini tashkil etish imkoniyatlarini o'rganishgan bo'lib, ularning xulosa qilishlaricha, ushbu tumanlarda turizm sohasining rivojlanishiga salbiy ta'sir qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar mavjud bo'lib, ular jumlasiga quyidagilarni

6 Манба: Jose Dias Lopes, Joao Esteveao. Contributions to the design of regional tourism innovation policies: Evaluation of determinants in Latin America // Journal of Innovation & Knowledge. Volume 9, Issue 4, October - December 2024. Barcelona: Elsevier, 2024. 13 pages.

7 Шигильчева С. А., Задорова Т. В. и Степанов А. Н. Направления развития туристского потенциала региона // Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление». № 4 (76). Дата публикации: 20.11.2023. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/7619/>

8 Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otkryvaya-dalniy-vostok-razvitie-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo/>

kiritish mumkin: tumanlardagi 17 ta turizm ob'ektlari mavjud turistik yo'nalishlarga kiritilmagan; Ellikqala tumanida ekologik, agro, ov va sohil turizmi hamda arxeologik turizm, Taxtakopir tumanida sog'lomlashtirish turizmi va Xo'jayli tumanida ziyorat turizmi imkoniyatlaridan etarlicha foydalanilmayapti; tumanlarning turizm salohiyati jahon axborot tarmoqlarida deyarli targ'ib qilinmagan; tumanlarda gid – kursovodlar etishmasligi sababli, sayohatchilarga sifatli turizm xizmatlari ko'rsatish imkoniyati past darajada, mavjud turizm ob'ektlari atrofida turizm infratuzilmasi (sanitariya – gigiena shahobchalari, Wi – Fi zonalar va yo'l ko'rsatkichlari) qoniqarli darajada emas.

Eshtaev A. A. va Xoshimov B. B. ushbu muammo va kamchiliklarning samarali echimi sifatida tumanlarda turizm klasterlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlashadi. Ularning fikriga ko'ra, mamlakatimizda hudud doirasida turizm klasterini qo'llashning quyidagi ikkita sababi mavjud: birinchidan, turizm klasteridan foydalanish aniq hududda turizm sohasini yanada chuqurroq, har tomonlama kompleks tahlil qilish va istiqbolini oldindan belgilash bilan bevosita bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, klasterlarni shakllantirish ma'lum hududning ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyoti doirasida turizm va turdosh faoliyat sohaslarini rivojlantirishning hududiy strategiyasini ishlab chiqish, asoslash va amalga oshirishni ko'zda tutadi⁹.

Mahalliy tadqiqotchi Kudiyarov K. R. ning xulosasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida ekoturizmni rivojlantirish hududda Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy va ekologik muammolarning hal etilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqacha qilib aytganda, ekoturizm hududga iqtisodiy manfaat keltirish bilan birga atrof – muhitni muhofaza qilishga ko'maklashadi. Biroq, hududda ekoturizmni joriy etish va rivojlantirish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, ular jumlasiga infratuzilmaning etarli darajada rivojlanmaganligi va resurslarning cheklanganligini ko'rsatish mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ekoturizm loyihalarini rejalashtirish va ishlab chiqishda mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish, hamkorlarni izlab topish hamda davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan moliyalashtirishni yo'lga qo'yishga erishish kerak¹⁰.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hududlarda turizmni rivojlantirish imkoniyatlari xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va ekspertlar tomonidan keng o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, ularning xulosalaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki:

2-jadval. Rossiyaning Uzoq Sharq hududida turizmni rivojlantirishning amaldagi holati va istiqbollari¹¹.

Amaldagi holat	Istiqbollar
O'ziga xos va noyob tabiat	Infratuzilmani takomillashtirish
Uzoq Sharq boy ekotizimlar, qo'riqxonalar va milliy xiyobonlarga ega hudud bo'lib, unda amur yo'lbarasi, himolay ayig'i, morjlar, boshqa flora va faunaning noyob turlarini uchratish mumkin. Bu go'zal tabiat qo'ynida bo'lishni hohlaydigan ekoturizm ishqibozlari va sayohatchilarni jalb qiladi.	Sayohatchilar uchun qulay shart – sharoitlar, jumladan yaxshi yo'llar, aeroportlar, mehmonxonalar va boshqa infratuzilma ob'ektlarini yaratish zarur bo'lib, bu katta miqdordagi turistlarni jalb qilish va ularning qoniqishini oshirishga ko'maklashadi. Uzoq Sharqdagi turizm asosan daromadi o'rtachadan yuqori insonlar uchun bo'lgani sababli, zamonaviy infratuzilmani yaratish juda muhim bo'lib, bugungi kunda u turistlar oqimi uchun mos kelmayapti.
Madaniy meros	Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab – quvvatlash
Uzoq Sharq boy tarix va madaniy merosga ega bo'lib, unda Sibir va Uzoq Sharq xalqlarining qadimiy madaniyat va an'analari bilan bog'liq ko'plab qiziqarli joylarni uchratish mumkin. Turistlar muzey va etnografiya markazlariga tashrif buyurishlari hamda ushbu xalqlarning noyob madaniyati va san'ati bilan tanishishlari mumkin.	Turistlarga mahalliy madaniyat va an'analarga mos keladigan mahalliy taomlar, suvenirilar va qulayliklarni taklif etish uchun mahalliy tadbirkorlarni qo'llab – quvvatlash kerak. Masalan, Primore o'lkasida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab – quvvatlash dasturi bilan birga "Sdelano v Primore" brendi amal qilayotgan bo'lib, uning yordamida o'lkaga tashrif buyuruvchilar orasida turizm ommalashtirilmoqda.

9 Эштаев А. А., Хошимов Б. Б. Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасининг янги йўналишларини ташкил этиш имкониятлари // "Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт" журналининг махсус сони: Тошкент давлат иқтисодиёт университети "Smart - turizm": хорижий тажриба ва уни Ўзбекистонда қўллаш истиқболлари" Республика илмий – амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. 2023 йил 15 декабрь. Тошкент: ТДИУ, 2023. 17 – 19 – бетлар.

10 Кудияров К. Р. Экотуризм – как решение экономических и экологических проблем региона Приаралья // Материалы международной научно – практической конференции «Развитие туризма Казахстана на мировом уровне: проблемы и перспективы». 09 апреля 2024 г. Туркистан – 2024. Стр. 10 – 13.

11 Ушбу жадвал куйидаги манбадан фойдаланиш асосида муаллифнинг ўзи томонидан тузилди: Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otkryvaya-dalniy-vostok-razvitie-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo/>

Tabiat qo'ynidagi diqqatga sazovor joylar	Turizmning har xil turlarini rivojlantirish
Uzoq Sharq o'zining tabiat mo'jizalari bilan shuhrat qozongan. Bu erda Kamchatkada bo'lib, faol vulqonlar, geyzerlar va issiq suv buloqlarini ko'rish mumkin, shunindok dunyodagi eng chuqur ko'l Baykal mo'jizalari bilan tanishish yoki Yapon dengizidagi turli xil orollar va qirg'oqlarni ko'rish mumkin.	Uzoq Sharqda ekoturizm, ko'llar va daryolar turizmi, tog' – chang'i va snoubord turizmi, madaniy turizm va boshqa turizm turlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Hududga turli – tuman turistlarni jalb qilish uchun ushbu turizm turlarining barchasini rivojlantirish zarur.
Infratuzilma va rivojlanish	Turizmni xalqaro darajada targ'ib qilish
So'nggi yillarda Uzoq Sharqda turizm infratuzilmasi faol rivojlantirilayotgan bo'lib, yangi mehmonxona va kurortlar barpo etilmoqda hamda mahalliy turizm xizmatlari (ekskursiyalar, kruizlar, baliq ovi, sport va boshqa ko'ngilochar tadbirlar) rivojlanmoqda. 2012-yilda Vladivostokda Osiyo – Tinch okeani mintaqasi iqtisodiy hamkorligi tashkilotining samiti o'tkazilganda, bu erda birorta ham besh yulduzlik mehmonxona yo'q edi. Hozirgi kunda bunday mehmonxonalar 2 ta ochilgan bo'lib, yana ko'plab to'rt yulduzli mehmonxonalar barpo etilmoqda.	Uzoq Sharqni xalqaro darajada turizm yo'nalishi sifatida targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish zarur. Bu turli xil mamlakatlardan turistlarni jalb qilish va hududdagi daromadlar darajasining oshishiga ko'maklashadi.
Davlatning qo'llab – quvvatlashi	Tabiat va madaniy merosni asrash
Rossiya hukumati hududda turizmning rivojlanishini faol qo'llab – quvvatlayotgan bo'lib, sohaga investitsiyalarni jalb qilish va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Aviatashuvchilar tomonidan muntazam ravishda hududga imtiyozli aviachiptalarni xarid qilish imkoniyatini beradigan aksiyalar o'tkazib kelinmoqda.	Turizmni rivojlantirishdan oldin hududning tabiati va madaniy merosini asrash zarur. Bu toza tabiat va noyob madaniyatga ega joylarga tashrif buyurishni hohlaydigan turistlarni jalb qilishga ko'maklashadi.
	Ta'limni rivojlantirish
	Mahalliy aholiga mehmondo'stlik va turizm sohasida qo'shimcha ta'lim berish ushbu soha xodimlarining malakasini oshirishga hamda turistlar uchun qulay va do'stona muhitning yaratilishiga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola xalqaro IMRAD tuzilmasi talablariga muvofiq tayyorlanib, ilmiy-nazariy tahlil va iqtisodiy-statistik tahlil usullaridan foydalangan. Ilmiy-nazariy tahlil usuli "Mavzuga oid adabiyotlar tahlili" qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni o'rganishda ishlatilgan bo'lsa, iqtisodiy-statistik tahlil usuli "Tahlil va natijalar" qismi uchun qo'llanildi. Adabiyotlarni tahlil qilishda Google va Google Scholar qidiruv tizimlari yordamida asosan 2020-yildan buyon chop etilgan materiallarga e'tibor qaratildi. Xorijiy adabiyotlar ingliz tilida, MDH olimlarining yondashuvlari rus tilida, mahalliy tadqiqotlar esa o'zbek va rus tillarida o'rganildi. "Tahlil va natijalar" uchun birlamchi va ikkilamchi manbalar asosida ishlash amalga oshirildi. Birlamchi manbalarda turizm sohasi mutaxassislari bilan suhbatlar o'tkazilgan bo'lsa, ikkilamchi manbalarda qidiruv tizimlari, yangiliklar saytlari, tegishli hisobotlar va statistik materiallardan foydalanildi. Maqola tayyorlashda mantiqiy izchillikka rioya qilinib, plagiatdan qochish va turizm sohasida sifatli tahlil hamda tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lib quyidagi ikkita muhim me'yoriy – huquqiy hujjat, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF – 60 – sonli Farmoni hamda ushbu Farmonda belgilangan ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28 sentyabrdagi "2022 – 2026-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora – tadbirlari to'g'risida" gi 545 – sonli Qarori hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli Farmonida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish ilgari surilgan bo'lib¹², Vazirlar

12 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" ги Фармони. 2022 йил 28 январь, ПФ – 60 – сон. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

Mahkamasining 545 – sonli Qarori bilan bunday dasturni amalga oshirish uchun barcha zarur shart – sharoitlar ishlab chiqildi. Aynan mazkur Qaror faqat Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda 2022 – 2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizm sohasini maqsadli rivojlantirish ko‘rsatkichlarining belgilab berilganligi ushbu me‘yoriy – huquqiy hujjatning qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi. Quyidagi 3 – jadvalda bunday ko‘rsatkichlar ifoda etilgan:

3-jadval. 2022–2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi turizm sohasini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari¹³.

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Ichki turistlar tashrifi soni (ming kishi)	552	663	774	885	996
2.	Xorijiy turistlar soni (ming kishi)	50	80	110	150	180
3.	Xizmatlar eksporti (mln AQSh dollari)	13,5	25	36,5	48	59,5
4.	Joylashtirish vositalaridagi xonalar soni	1005	1200	1360	1555	1905
5.	Mehmonxonalaridagi xonalar fondining bandlik darajasi (foizda)	35,0	43,0	51,0	59,0	74,0
6.	Joylashtirish vositalaridagi o‘rinlar soni	1990	2260	2520	2850	3370
7.	Mehmonxonalar soni (dona)	36	40	42	44	50
8.	Oilaviy mehmon uylari soni (dona)	48	57	66	78	92
9.	Xostellar soni (dona)	23	29	35	41	48
10.	Internet (4G va 5G texnologiyalarini hisobga olgan holda) qamrov darajasini oshirib borish (foizda)	10	12	14	16	20

3 – jadvaldan ko‘rinib turganidek, 2026-yilgacha bo‘lgan davrda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha aniq maqsadli ko‘rsatkichlar belgilab berilgan. Biz 2023 yoki 2024-yilgacha bo‘lgan ayrim ko‘rsatkichlarga asoslangan holda, hududda turizmning rivojlanish holatini tahlil qilamiz. E‘tiboringizni 1 – rasmga qaratmoqchimiz. Ushbu rasmda 2021 – 2023-yillar davomida Qoraqalpog‘istonga tashrif buyurgan ichki va xorijiy turistlarning tashrifi soni to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan.

1-rasmdagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, 2021 – 2023-yillar davomida ikkala ko‘rsatkich bo‘yicha ham o‘shirish kuzatilganligi bilan birga bu boradagi 2022 – 2023-yillar rejasi hatto ortig‘i bilan bajarilgan. Buning sabablari sifatida quyidagilarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin:

jahon turizm bozoridagi o‘zgarishlar, mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga katta e‘tiborning qaratilishi, mamlakat turizm salohiyatining ham ichki ham xalqaro darajada faol targ‘ib qilinishi hamda qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro hamkorlikning kuchayishi natijasida 2022 – 2023-yillarda O‘zbekiston bo‘ylab turistlar oqimining keskin oshganligi (2023-yilda xorijiy turistlar oqimi 2021-yildagiga nisbatan 3,5 barobardan ortiqqa oshgan bo‘lsa, mahalliy turistlar oqimi bo‘lsa salkam 2,5 barobarga oshdi¹⁴) Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi turistlar oqimining oshishiga ham ta’sir ko‘rsatdi;

13 Манба: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2022 – 2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм салоҳиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 2022 йил 28 сентябрь, 545 – сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6212913>

14 Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2023 год. Пресс – релиз Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 2024. 14 стр.

1-rasm. 2021 – 2023-yillarda Qoraqalpog'istonga tashrif buyurgan ichki va xorijiy turistlarning tashrifi soni, ming kishi¹⁵.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 10-yanvar kuni Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ishlar tahlili va kelgusi vazifalar muhokamasi bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida ta'kidlanganidek, so'nggi ikki yilda Qoraqalpog'istonda sanoat, qishloq xo'jaligi va tadbirkorlikni rivojlantirish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga doir 7 ta farmon va qaror qabul qilindi. Bu maqsadlar uchun 400 million AQSh dollari va 250 milliard so'm ajratildi¹⁶. Mamlakatimiz Prezidenti boshchiligida Respublikaga berilayotgan bunday ulkan e'tibor natijasida infratuzilmaning yaxshilanishi turistlar oqimining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi;

Qoraqalpog'iston Respublikasida bevosita turizmni rivojlantirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28 sentyabrdagi 545 – sonli Qarorining ijrosi yuqoridagi kabi natijalarga o'z ta'sirini ko'rsatdi;

so'nggi uch yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi turizm salohiyatining ichki va xalqaro darajada faol targ'ib qilinishi ham turistlar oqimining oshishiga olib keldi. Masalan, 2023-yilda Britaniyaning Bradt Guides nashrining Qoraqalpog'iston Respublikasini dunyodagi eng qiziqarli va kam o'rganilganligi sababli borish tavsiya qilinadigan 16 ta turistik joylarning ro'yxatiga kiritishi¹⁷ xorijiy turistlar oqimining oshishiga o'zining munosib hissasini qo'shdi;

Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida turizmni rivojlantirishga berilayotgan katta e'tibor ham turistlar oqimining oshishiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi.

Shu o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda Mo'ynoqning tutgan o'rni xususida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Ushbu tumanda yirik madaniy, madaniy – ko'ngilochar va selfi – ob'ektlari joylashgan bo'lib, ular jumlasiga "Hunarmandlar xiyoboni", "Shoirilar xiyoboni", "Muynak Times" soat – minorasi, "Orol dengizi tarixi muzeyi", "Mayak" o'tovlar majmuasi va "Ekologiya" muzeyi kabilarni kiritish mumkin. Mo'ynoqda turistlarni jalb qilish va transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida xalqaro aeroport ochilgan bo'lib, 2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirishda ushbu aeroport imkoniyatlaridan keng foydalanish tavsiya qilingan¹⁸. Tumanda turli xil turizm festivallari va turistlarni jalb qilish maqsadida boshqa tadbirlarni o'tkazish an'ana tusiga kirgan bo'lib, ular jumlasiga "NavrUz" etnofestivali, milliy ot sporti festivali, "Stixiya" elektron musiqa, san'at va ilm – fan festivali, "Orol dengizi va Mo'ynoqni qayta tiklash" xalqaro ekofestivali, "Orol baliqlaridan 99 ta taom" gastronomik festivali, Ustyurt platosi bo'ylab "Rally Muynak" ekstremal avtopoygasi, shuningdek "Karakalpakstan Tourism Forum" tadbiri kabilarni kiritish mumkin¹⁹.

15 Манба: www.qrstat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармасининг расмий иитернет сайти.

16 Қорақалпоғистон Республикасини иқтисодий ривожлантириш ва иш ўринларини кўпайтириш чоралари муҳокама қилинди. 10.01.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6964>

17 Sophie Ibbotson and Bradt Guides. Is it worth visiting Karakalpakstan? The oft overlooked autonomous republic in Uzbekistan has much to offer. Date of Publication: 7th June 2023. URL: <https://www.bradtguides.com/is-it-worth-visiting-karakalpakstan/>

18 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" ги Фармони. 2022 йил 28 январь, ПФ – 60 – сон. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

19 Довуд Абибуллаев. Форум в Муйнаке. Дата публикации: 22.12.2022. https://uza.uz/ru/posts/forum-v-muynake_438047

Shuni alohida ta'kilamoqchimizki, Mo'ynoq quriyotgan Orol dengizi sohilidagi eng yirik port – shahar bo'lganligi bilan turistlarni o'ziga jalb qilayotganligi sababli, mamlakatiz Prezidenti boshchiligida bu tumanda turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

1 – rasm tahlili natijalariga yana qaytadigan bo'lsak, so'nggi ikki yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki va xorijiy turistlar oqimi bo'yicha rejaning to'liq bajarilishi va hatto, ortig'i bilan bajarilishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12 yanvardagi “Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora – tadbirlari to'g'risida” gi PF – 9 – sonli Farmoni bilan

Vazirlar Mahkamasining 545 – sonli Qarorida ko'rsatilgan maqsadli ko'rsatkichlarga (3 – jadvalga qarang) biroz o'zgartirishlar kiritilib, 2024-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining xorijiy turistlar tashrifi rejasi 110 ming kishidan 111 ming kishiga oshirilgan bo'lsa, ichki turistlar tashrifi rejasi 774 ming kishidan 1111,6 ming kishiga oshirildi²⁰.

Endi e'tiboringizni quyidagi 2 - rasimga qaratmoqchimiz. Rasmdan ko'rinib turganidek, 2021 – 2023-yillarda mehmonxonalar soni o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, u hatto Vazirlar Mahkamasining 545 – sonli Qarorida ko'rsatilgan maqsadli ko'rsatkichlardan (3 – jadvalga qarang) ham yuqori miqdorni namoyon etgan. Bu, albatta tabiiy hol bo'lib, bir tomondan, 1 – rasmdagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, turistlar oqimining rejadagidan ham oshganligi mehmonxonalarga bo'lgan ehtiyojni oshirgan bo'lsa, boshqa tomondan, mehmonxonalar mamlakatimizda uzoq yillardan buyon amal qilayotgan joylashtirish vositalari bo'lganligi uchun ularni tashkil etish borasida yaxshi tajriba shakllangan.

Biroq, oilaviy mehmon uylari va xostellar soni bo'yicha vaziyat ancha ayanchli. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2022-yilda faoliyat ko'rsatgan oilaviy mehmon uylari 6 ta bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 7 ta bo'lgan. Bir qarashda, oilaviy mehmon uylari sonining oshganligi yaxshi natijadek ko'rinadi, biroq masalaning boshqa tomoni shundaki, bu miqdorni 3 – jadvaldagi ma'lumotlar bilan solishtirsak, 2022-yilda rejaning bor yo'g'i 12,5 foizi bajarilgan bo'lsa, 2023-yilda 12,3 foizi bajarilgan xolos. Shunga o'xshash vaziyatni xostellarda ham ko'rish mumkin. Respublikada 2021-yilda 3 ta xostel faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2022 va 2023-yillarda bu ko'rsatkich faqat 2 tani tashkil etgan xolos. Bu miqdorlarni ham 3 – jadvaldagi ma'lumotlar bilan solishtirsak, 2022-yilda rejaning atigi 8,7 foizi bajarilgan bo'lsa, 2023-yilda faqatgina 6,8 foizi bajarilgan xolos.

2-rasm. 2021 – 2023-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida turistlarni joylashtirish vositalarining soni, dona²¹.

Oilaviy mehmon uylari va xostellar sonining bunchalik darajada kamligi va hatto rejadagi ko'rsatkichlardan ancha uzoqligiga asosiy sabablar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

20 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора – тadbirlari тўғрисида” ги Фармони. 2024 йил 12 январь. ПФ – 9 – сон. URL: <https://lex.uz/docs/6759637#6763050>

21 Ушбу расм қуйидаги манбалардан фойдаланиш асосида муаллифнинг ўзи томонидан яратилди: Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2023 год. Пресс – релиз Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 2024. 14 стр.; Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2022 год. Пресс – релиз Агентства статистика при Президента Республики Узбекистан. Ташкент, 2023. 14 стр.; Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2021 год. Пресс – релиз Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2022. 14 стр.

oilaviy mehmon uylari va xostellar mamlakatimiz turizm sanoati uchun yangi joylashtirish vositalari hisoblanganligi bois tadbirkorlarning aksariyatida ular bo'yicha etarli tasavvurning yo'qligi;

1 – rasmga e'tibor qaratsangiz Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turistlar xorijlik turistlarga nisbatan bir necha barobar ko'p miqdorni tashkil etadi. Aynan ana shu omil ham hududda oilaviy mehmon uylari va xostellarning rivojlanmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki, ichki turistlarda ham tadbirkorlardagi kabi bunday yangi joylashtirish vositalari to'g'risida etarlicha tasavvur yo'qligi bois, ular an'anaviy mehmonxona xizmatlaridan foydalanishni afzal biladilar. Bundan tashqari, xorijiy turistlar sonining kamligi ham bunday joylashtirish vositalariga bo'lgan talabni pasaytirishi mumkin;

oilaviy mehmon uylarining o'ziga xos spesifikasi bilan mahalliy aholi mentaliteti o'rtasidagi nomuvofiqlik ham bunday turdagi joylashtirish vositalarining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Gap shundaki, oilaviy mehmon uylarida xorijiy turistlar oila yashaydigan hovlida istiqomat qiladi. Bu esa mahalliy aholining milliy va diniy urf – odatlariga ko'p ham muvofiq kelmasligi mumkin;

xostellar dastlab tashkil etilgan paytida xuddi mehmonxonalar singari har bir sutka uchun minimal ish haqining 10 foizi atrofida qat'iy belgilangan to'lovni amalga oshirardilar. Bu ancha adolatsiz bo'lib, mehmonxonalar o'z mijozlaridan 1 sutka uchun 35 dollardan boshlab to'lov qabul qilsalar, xostellar 3 – 10 dollar atrofida to'lov qabul qiladilar. Bunday vaziyat xostellarning rivojlanishiga xalaqit berardi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi tuzilmasi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida" gi 400 – sonli Qarori bilan xostellar uchun bu to'lov hajmi 5 foiz qilib belgilandi²². Bizningcha, bunaqa o'zgarishlar to'g'risida tadbirkorlarda zarur ma'lumotning yo'qligi ham ularda xostellarni tashkil etishga bo'lgan qiziqishni rag'batlantirmayapti;

va nihoyat, mehmonxonalarning katta miqdordagi mijozlarga xizmat ko'rsatishi va ulardan yuqori to'lovlarni qabul qilish orqali yuqori daromadga erishishlari tadbirkorlarda buning aksi bo'lgan oilaviy mehmon uylari va xostellarni tashkil etishdan ko'ra mehmonxonalarni tashkil etishga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirayotgan bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirish uchun nihoyat darajada ko'p imkoniyatlar mavjud bo'lib, joriy yilning avgust oyida Nukus shahridagi o'tovning Ginnes rekordlar kitobiga kiritilganligi, sentyabr oyida Respublikadagi noyob tabiiy maskan – Borsakelmas hududida 11 davlatdan 250 nafar professional va havaskor yuguruvchi ishtirok etgan "Sayyoramiz kejasiga qo'shgan hissamiz" xalqaro ekomarafonining o'tkazilganligi, Qoraqalpog'iston yoshlarini Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Turkiyadan mutaxassislarini taklif etib, chet tili, axborot texnologiyalari, dizayn va mehmonxona xizmati kabi 17 turdagi zamonaviy kasblarga o'qitish rejalashtirilayotganligi²³ va boshqa shu kabi ko'plab yuqori ahamiyatga ega tadbirlar yaqin kelajakda Qoraqalpog'istonni rivojlangan turizm infratuzilmasi va raqobatbardosh turizm xizmatlariga ega hudud sifatida e'tirof etilishiga o'zining munosib hissasini qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari bo'yicha o'z tavsiyalarimizni keltirib o'tamiz:

Qoraqalpog'istondagi madaniy meros ob'ektlarining yuqori sifatda saqlanishiga erishish uchun ularni Madaniy yodgorliklarning markaziy ro'yxati (the Central List of Cultural Monuments), An'anaviy xalq madaniyati to'plami (the Traditional Folk Culture Collection) va Xalq ijodiyoti markazi (the Centre for Folk Art Production) kabi xalqaro tizimlarga kiritish ustida ish olib borish kerak. Zero, bu madaniy meros ob'ektlarining saqlanishi bilan birga ularning xalqaro darajada tanilishiga ham o'z hissasini qo'shib, buning natijasi xorijiy turistlar oqimi ko'payishida namoyon bo'ladi;

Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirishda Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan "Sayohat va turizm raqobatbardoshligining indeksi" ga rioya etgan holda yo'l tutilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki, bu kabi indekslar xorijiy turistlar tomonidan yuqori darajada tan olinib, ular hududlarning ushbu indeks talablariga mos kelish yoki kelmasligiga qarab turizm sayohatlari to'g'risidagi qarorlarini qabul qilishadi;

Qoraqalpog'iston Respublikasida "Made in Karakalpakstan" yoki "Sdelano v Karakalpakstane" (MDH mamlakatlari turistlarini jalb qilish uchun) brendini turistlar orasida ommalashtirish kerak. Bunda Rossiya Federatsiyasining Primore o'lkasida amal qilayotgan "Sdelano v Primore" brendi tajribasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, shu orqali turistlarga mahalliy madaniyat va an'analarga mos keladigan taomlar,

22 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи тuzилмаси такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимча киритиш тўғрисида" ги Қарори. 2018 йил 29 май, 400 – сон. URL: <https://lex.uz/docs/3758146?ONDATE=18.04.2024>

23 Қорақалпоғистон Республикасини иқтисодий ривожлантириш ва иш ўринларини кўпайтириш чоралари муҳокама қилинди. 10.01.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6964>

суvenirлар ва бoшqа қулайликларни таклиф етадиган маҳаллий тadbirkорларни қo‘ллаб – қувватлаш тизimini yo‘lga қo‘yиш мумкин;

Қoraқalpog‘iston Respublikasiga tashrif buyuradigan xorijiy turistlarning sayohatlari qanday kechganligi, qanaqa taassurotlarga ega bo‘lganliklari, qancha pul sarflaganliklari va boshqa ko‘plab tajribalari to‘g‘risidagi fikrlarini o‘zida mujassam etgan kitob shaklidagi turistik ma‘lumotnomalar yoki qo‘llanmalarni muntazam ravishda nashr etish tizimini yo‘lga qo‘yish kerak. Chunki, xorijiy turistlar sayohatni rejalashtirishdan oldin boshqa turistlarning o‘zlari qiziqqan hududdagi tajribalarini bilishni hohlaydilar. Imkon etsa, bunday kitoblarni har bir mamlakat turistlari uchun alohida, ularning tilida yaratish kerak. Masalan, yapon turistlari o‘z hamyurtlarining fikrlariga ko‘proq e‘tibor qaratishadi;

Қoraқalpog‘iston Respublikasida oilaviy mehmon uylari va xostellarni rivojlantirish masalasiga alohida yondashish kerak bo‘lib, bu xorijiy turistlar oqimining ortishiga olib keladi. Chunki, turist imkon qadar kam xarajat qilish orqali qulayliklardan foydalanishga harakat qiladi. Jahon tajribasiga ko‘ra, oilaviy mehmon uylari va xostellar aynan turistlarning talabi asosida paydo bo‘lgan bo‘lib, biror bir hududni rejalashtirayotgan xorijiy turistlar aynan shunday joylashtirish vositalarining mavjudligi va raqobatbadoshligiga e‘tiborni qaratadi. Қoraқalpog‘istonda bunday joylashtirish vositalari tizimini rivojlantirish uchun alohida yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak bo‘lib, biz keyingi tadqiqotlarimizda bu masala bo‘yicha ham o‘z fikrlarimizni berishga harakat qilamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Қoraқalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish hududda mavjud boy tabiiy, madaniy va ijtimoiy resurslarning samarali safarbar etilishiga, hududdagi Orol dengizining qurishi bilan bog‘liq bo‘lgan ekologik muammo xavflarini bartaraf etishga va eng asosiysi, Қoraқalpog‘istonning mamlakatimizdagi eng rivojlangan hududlardan biriga aylanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шавкат Мирзиёев ўтовлар кўрғазмасини кўздан кечирди. 20.08.2024. <https://www.president.uz/uz/lists/view/7478>
2. Қoraқalpog‘iston Respublikasini iqtisodiy rivojlantirish va ish ўrinlarini kўpайтириш choralari muhoqama qilindi. 10.01.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6964>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора – тadbirlari tўғрисида” ги Фармони. 2024 йил 12 январь. ПФ – 9 – сон. URL: <https://lex.uz/docs/6759637#6763050>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони. 2022 йил 28 январь, ПФ – 60 – сон. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2022 – 2026 йилларда Қoraқalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bўйича кўшимча чора – тadbirlari tўғрисида” ги Қарори. 2022 йил 28 сентябрь, 545 – сон. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6212913>
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи тузилмаси такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва кўшимча киритиш тўғрисида” ги Қарори. 2018 йил 29 май, 400 – сон. URL: <https://lex.uz/docs/3758146?ONDATE=18.04.2024>
7. Jose Dias Lopes, Joao Esteveao. Contributions to the design of regional tourism innovation policies: Evaluation of determinants in Latin America // Journal of Innovation & Knowledge. Volume 9, Issue 4, October - December 2024. Barcelona: Elsevier, 2024. 13 pages.
8. Открывая Дальний Восток: развитие туризма на уникальных территориях ДФО. Экспертное мнение. Фонд Росконгресс. Дата публикации: 16.01.2024. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otkrivaya-dalniy-vostok-razvitiye-turizma-na-unikalnykh-territoriyakh-dfo/>
9. Кудияров К. Р. Экотуризм – как решение экономических и экологических проблем региона Приаралья // Материалы международного научно – практической конференции «Развитие туризма Казахстана на мировом уровне: проблемы и перспективы». 09 апреля 2024 г. Туркистан – 2024. Стр. 10 – 13.
10. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2023 год. Пресс – релиз Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 2024. 14 стр.
11. Шигильчева С. А., Задорова Т. В. и Степанов А. Н. Направления развития туристского потенциала региона // Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление». № 4 (76). Дата публикации: 20.11.2023. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/7619/>
12. Эштаев А. А., Хошимов Б. Б. Қoraқalpog‘iston Respublikasida turizm soҳasining yangi йўналишларини ташкил этиш имкониятлари // “Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт” журналининг махсус сони: Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Smart - turizm”: хорижий тажриба ва уни Ўзбекистонда кўллаш истиқболлари” Республика илмий – амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. 2023 йил 15 декабрь. Тошкент: ТДИУ, 2023. 17 – 19 – бетлар.
13. Sophie Ibbotson and Bradt Guides. Is it worth visiting Karakalpakstan? The oft overlooked autonomous republic in Uzbekistan has much to offer. Date of Publication: 7th June 2023. URL: <https://www.bradtguides.com/is-it-worth-visiting-karakalpakstan/>
14. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2022 год. Пресс – релиз Агентства статистика при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 2023. 14 стр.

15. Довуд Абибуллаев. Форум в Муйнаке. Дата публикации: 22.12.2022. https://uza.uz/ru/posts/forum-v-muynake_438047
16. Daniela Hutarova, Ivana Kozelova and Jana Spulerova. Tourism Development Options in Marginal and Less – Favored Regions: A Case Study of Slovakia's Gemen Region // An International and Cross – Disciplinary Journal “Land”. Volume 10 (2021). Basel, 2021. 23 pages.
17. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан за 2021 год. Пресс – релиз Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2022. 14 стр.
18. www.qrstat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармасининг расмий иитернет сайти.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

